

QUÍMICA EM AÇÃO: INTEGRANDO TEORIA E PRÁTICA POR MEIO DA EXPERIMENTAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.19332408

Nathiane Martins Pereira¹

¹Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
nathianemartins01@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/9853342812545094>

Aline de Freitas da Silva²

²Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
af6307623@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/5421910136740487>

Ana Clara Araújo dos Santos³

³Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
cooperanaclara@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/6130614308872652>

Carlos Eduardo do Nascimento⁴

⁴Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
carlosetuardocf04@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/8525567415580003>

Gabriel da Silva Caetano⁵

⁵ Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
gcaetano.si23@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/4513435253208564>

Hiago Sousa de Lima⁶

⁶ Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
sousadelimahiago@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/4246118621967263>

Maraylla Inacio de Moraes⁷

⁷ Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
maraylla.moraes@ifpi.edu.br
<https://lattes.cnpq.br/5236171154841141>

RESUMO: Este estudo investigou a eficácia da experimentação no ensino de Química como estratégia para aproximar os conceitos teóricos da realidade cotidiana dos estudantes. Foram realizadas duas oficinas com alunos do Ensino Médio: uma utilizando indicador natural de repolho roxo para explorar ácidos, bases e pH, e outra analisando a liberação de CO₂ na reação entre bicarbonato de sódio e vinagre. Os resultados demonstraram que a experimentação favoreceu a compreensão dos fenômenos químicos, permitindo que os alunos observassem mudanças de cor e efervescência de forma concreta. As atividades contribuíram para o engajamento dos estudantes, para a construção de um aprendizado significativo e para a relação efetiva entre teoria e prática, evidenciando a importância de práticas experimentais

contextualizadas e acessíveis no ensino de Química.

Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino de Química, Experimentação.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Química tem enfrentado, ao longo dos anos, desafios significativos relacionados à aprendizagem dos estudantes e à compreensão dos conteúdos científicos apresentados em sala de aula. Muitas vezes, os alunos percebem a disciplina como abstrata, complexa e distante de sua realidade cotidiana, o que contribui para a desmotivação e para dificuldades na construção do conhecimento científico. Esse cenário está relacionado, em parte, à predominância de metodologias centradas na transmissão de conteúdos e na memorização de conceitos, em detrimento de práticas pedagógicas que favoreçam a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem (Silva; Moura, 2021).

A experimentação destaca-se como uma importante estratégia didática para o ensino de Química, pois possibilita a aproximação entre teoria e prática, permitindo que os estudantes observem e interpretem fenômenos químicos de maneira concreta. Quando planejadas de forma intencional, as atividades experimentais estimulam a curiosidade, o pensamento crítico e o desenvolvimento de habilidades investigativas, favorecendo a construção de uma aprendizagem mais significativa (Santos; Ferreira, 2022). Além disso, o uso de experimentos simples e acessíveis contribui para ampliar a interação entre professor e alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais participativo e colaborativo.

Nas últimas décadas, o debate sobre metodologias ativas e ensino por investigação tem ganhado destaque na educação científica. Estudos indicam que a experimentação pode aumentar o interesse dos estudantes pela disciplina e favorecer a compreensão do papel da Química na sociedade, especialmente quando os experimentos estão relacionados a situações do cotidiano, como alimentação, reciclagem e questões ambientais (Costa *et al.*, 2020; Pereira; Alves, 2023). Dessa forma, o conhecimento químico deixa de ser compreendido apenas como um conjunto de fórmulas e regras, passando a ser reconhecido como uma ferramenta para interpretar e transformar a realidade.

Apesar da reconhecida importância da experimentação no ensino de Química, a realização de atividades práticas ainda enfrenta obstáculos em muitas instituições de ensino, especialmente nas escolas públicas, onde são comuns limitações relacionadas à infraestrutura, à ausência de laboratórios equipados e à escassez de materiais e reagentes (Albano; Delou, 2023). Diante desse contexto, a utilização de experimentos de baixo custo, realizados com

materiais alternativos ou de uso cotidiano, tem se mostrado uma estratégia eficaz para viabilizar práticas experimentais e promover a aprendizagem científica de forma contextualizada (Coelho, 2021).

A formação continuada dos professores desempenha um papel fundamental na melhoria do ensino de Química, pois possibilita a atualização pedagógica e o desenvolvimento de estratégias didáticas que integrem teoria e prática. Professores que participam de processos formativos contínuos tendem a apresentar maior segurança para inovar em suas práticas pedagógicas, utilizando metodologias que favoreçam a participação ativa dos estudantes e a construção coletiva do conhecimento (Albano; Delou, 2023).

Diante do exposto, a contextualização do ensino de Química por meio de práticas experimentais apresenta-se como uma estratégia eficaz para tornar a aprendizagem mais significativa. Ao relacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula com situações do cotidiano, a experimentação contribui para despertar o interesse dos estudantes e facilitar a compreensão dos conceitos químicos. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo promover a compreensão dos conteúdos da disciplina por meio de metodologias que integrem teoria e prática, tornando o estudo da Química mais acessível, dinâmico e contextualizado.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório. A escolha da abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório para a presente pesquisa indica a intenção de investigar e compreender em detalhes o tema específico, descrevendo suas características e explorando aspectos ainda pouco conhecidos ou explorados. Essa abordagem permite uma análise mais profunda e rica do fenômeno em estudo, contribuindo para um maior entendimento e fornecendo conhecimento relevantes para a área de estudo.

A pesquisa foi desenvolvida no Centro Estadual de Tempo Integral José Basson, localizado no município de Cocal, no estado do Piauí. As atividades foram realizadas no turno vespertino com uma turma do 2º ano do Ensino Médio, composta por 35 estudantes com idades entre 16 e 17 anos. No dia 27 de novembro de 2025, foram realizadas duas oficinas experimentais, com duração total de duas horas, nas quais foram desenvolvidas atividades voltadas à promoção da aprendizagem e ao estímulo do interesse dos alunos pelos conteúdos de Química.

Na Oficina I – As cores da Química, foram abordados os conceitos de ácidos, bases e pH por meio de uma atividade experimental utilizando indicador natural de repolho roxo. Inicialmente, foi realizada uma breve explicação teórica sobre a escala de pH (0 a 14), destacando exemplos de substâncias ácidas, básicas e neutras presentes no cotidiano dos alunos. Em seguida, foi realizado o experimento com suco de repolho roxo como indicador natural, no qual foram testadas diferentes substâncias, como vinagre e suco de limão (ácidas), leite e açúcar (próximas ao neutro), além de detergente, sabão em pó, hipoclorito de sódio e bicarbonato de sódio (básicas). As substâncias foram colocadas em copos descartáveis e, após a adição do indicador, observou-se a mudança de cores, permitindo identificar o caráter ácido, neutro ou básico das soluções. A atividade possibilitou relacionar teoria e prática, facilitando a compreensão do conceito de pH e do funcionamento dos indicadores naturais.

Na Oficina II – Reações em Ação, os alunos realizaram experimentos práticos para compreender reações ácido-base e a liberação de gás CO_2 . Utilizando materiais de baixo custo, como vinagre, bicarbonato de sódio, garrafas PET e balões, os estudantes observaram a efervescência gerada pela reação entre vinagre e bicarbonato, identificando o gás liberado e discutindo a formação de produtos como acetato de sódio, água e dióxido de carbono. A atividade permitiu relacionar conceitos teóricos, como velocidade e intensidade da reação, com fenômenos concretos do cotidiano. A avaliação quantitativa consistiu na aplicação de questionários com perguntas sobre as mudanças de cor do indicador natural de repolho roxo e a observação da efervescência,

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de avaliar a aprendizagem dos participantes após a realização das oficinas “As cores da Química” e “Reações em ação”, foi aplicado um questionário contendo questões relacionadas aos fenômenos observados durante as atividades experimentais. As perguntas abordaram aspectos como a mudança de cor do suco de repolho roxo em contato com diferentes substâncias, as cores apresentadas por soluções básicas quando misturadas ao indicador natural e a formação de bolhas na reação entre bicarbonato de sódio e vinagre. A seguir, será apresentada a análise das respostas obtidas para cada uma das questões propostas.

A primeira pergunta do questionário buscou investigar se os estudantes compreenderam o motivo da mudança de cor do suco de repolho roxo quando entra em contato com diferentes substâncias. Observou-se que 86,4% dos participantes responderam corretamente, indicando

que a maioria reconheceu que esse fenômeno está relacionado à presença de antocianinas, pigmentos naturais sensíveis às variações de pH presentes no repolho roxo (Gráfico 1). Esse resultado sugere que a atividade experimental contribuiu para que os estudantes associassem as mudanças de cor observadas durante a oficina ao conceito de indicador ácido-base.

Nesse contexto, o uso do repolho roxo como indicador natural mostrou-se um recurso didático eficaz, pois possibilita a visualização direta das transformações químicas, favorecendo a compreensão dos conceitos envolvidos. Dessa forma, os resultados obtidos indicam que a experimentação desenvolvida na oficina contribuiu para uma aprendizagem mais significativa, ao estimular a relação entre a observação do fenômeno e sua explicação científica (Silva; Oliveira, 2023).

Gráfico 1- Questão 1 O suco de repolho roxo muda de cor quando entra em contato com diferentes substâncias. Isso acontece porque:

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na segunda questão da atividade, foi perguntado: “Durante a oficina, observou-se que soluções básicas tendem a apresentar quais cores quando misturadas ao indicador natural?”. Os resultados mostraram que 68,2% dos estudantes responderam corretamente, indicando que soluções básicas tendem a apresentar colorações verde ou azul. Entretanto, 18,2% dos participantes assinalaram vermelho ou rosa e 9,1% apontaram laranja ou amarelo, evidenciando que, embora a maioria tenha compreendido corretamente a relação entre o indicador de repolho

roxo e soluções básicas, ainda há parte dos estudantes com interpretações incorretas (Gráfico 2).

Gráfico 2- Questão 2 Durante a oficina, observou-se que soluções básicas tendem a apresentar quais cores quando misturadas ao indicador natural?

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Esses resultados reforçam a ideia defendida por Carvalho e Lima (2024) de que o ensino de Química requer a constante articulação entre diferentes níveis de representação, pois, sem essa integração, o aluno corre o risco de memorizar cores sem compreender seus significados químicos.

Além disso, os achados dialogam com Passos, Vasconcelos e Silveira (2022), que destacam que a experimentação só se torna efetivamente significativa quando é acompanhada de momentos de reflexão, discussão orientada e sistematização dos conceitos trabalhados.

Na questão que abordou a reação entre bicarbonato de sódio e vinagre, foi perguntado: “O que ocorre quando bicarbonato de sódio é adicionado ao vinagre?”. Cerca de 86,4% dos estudantes identificaram corretamente que a efervescência observada é consequência da liberação de dióxido de carbono (CO_2). Esse resultado reforça o que Pereira et al. (2021) destacam, de que a experimentação permite aos estudantes visualizar fenômenos que, quando abordados apenas de forma teórica, permanecem abstratos e de difícil compreensão, contribuindo para a construção de um entendimento mais sólido sobre reações químicas

(Gráfico 3).

Gráfico 3- Questão 3- Quando bicarbonato de sódio é adicionado ao vinagre, observa-se a formação de bolhas. Isso ocorre porque:

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Santos e Ferreira (2022) ressaltam que atividades experimentais contribuem significativamente para a compreensão de reações químicas, pois permitem que os estudantes associem sinais visíveis, como a formação de bolhas ou mudanças de cor, aos processos químicos que ocorrem no nível submicroscópico. Esse tipo de abordagem favorece a construção de um entendimento mais concreto, indo além da memorização de fenômenos, e auxilia os alunos a relacionarem o que observam em laboratório com os conceitos teóricos, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As oficinas “As cores da Química” e “Reações em Ação” demonstraram que a experimentação é uma ferramenta eficaz para aproximar os estudantes dos conceitos químicos, permitindo que observem fenômenos de forma concreta. Os alunos conseguiram identificar mudanças de cor em indicadores naturais e compreender a formação de bolhas em reações ácido-base, evidenciando que a prática experimental favorece a construção de um aprendizado mais significativo e a relação entre teoria e prática.

Embora muitos estudantes tenham compreendido os conceitos trabalhados, ainda foram

observadas variações na interpretação dos fenômenos. Isso evidencia a importância de atividades que estimulem a reflexão e a análise crítica durante a experimentação, permitindo que os alunos conectem de forma consistente o que observam com os princípios químicos envolvidos. Dessa forma, a experimentação, quando combinada com orientação pedagógica, contribui para tornar o ensino de Química mais dinâmico, contextualizado e capaz de despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALBANO, Wladimir Mattos; DELOU, Cristina Maria Carvalho. Principais dificuldades apontadas no ensino-aprendizagem de Química para o ensino médio: revisão sistemática. SciELO Preprints, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.5700> . Acesso em: 20 out. 2025.

CARVALHO, W.; LIMA, T. Dificuldades no ensino e aprendizagem de conceitos químicos no ensino superior: estudo de caso. UDESC, 2024. Disponível em: <https://www.udesc.br/arquivos/16932> . Acesso em: 20 out. 2025.

COELHO, [Autor]. Experimentos de baixo custo como alternativa viável no ensino de Química. 2021. Disponível em: [https://repositorio.ifap.edu.br/jspui/bitstream/prefix/353/1/COELHO\(2021\)%20-%20Experimentos%20de%20baixo%20custo.pdf](https://repositorio.ifap.edu.br/jspui/bitstream/prefix/353/1/COELHO(2021)%20-%20Experimentos%20de%20baixo%20custo.pdf) . Acesso em: 20 out. 2025.

GOMES, PHS. Dificuldades no ensino aprendizagem de Química: Estudo de caso no 2º ano do Ensino Médio. Conexões, 2022. Disponível em: <https://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/2163/1603/8561> . Acesso em: 20 out. 2025.

PEREIRA, Wiviny Moreira et al. A importância das aulas práticas para o ensino de química no ensino médio. Scientia Naturalis, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/5809> . Acesso em: 20 out. 2025.

SILVA, J.; OLIVEIRA, M. Química em Ação: metodologias ativas e experimentação no ensino médio. Revista de Ensino de Ciências, 2023.

YAMAGUCHI, K; SENA, P. A. B. ISSO TEM QUÍMICA?. **Nexus-Revista de Extensão do IFAM**, v. 10, n. 14, p. 129-136, 2024. Doi: <https://doi.org/10.31417/nexus.v10i14.278>. Acesso em: 23 outubro de 2025. MILARÉ, T. et al.

Oficinas Temáticas sobre Química e Cidadania: Pesquisa, Ensino e Extensão. **Revista Extensão & Cidadania**, v. 8, n. 14, p. 130-145, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22481/recuesb.v8i14.7824> Acesso em: 23 outubro de 2025.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.

COSTA, M. R.; LOPES, D. F.; ALMEIDA, J. P. A experimentação como prática investigativa no ensino de Química. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática, v. 4, n. 1, p. 22–35, 2020.